

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ФУНКЦІОНУВАННЯ КИЇВСЬКИХ МОНАСТИРІВ
ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЙ XVIII–XIX ст.**

За темою функціонування монастирів на теренах України під час епідемій XVIII – початку XX ст. здійснено чимало історичних розвідок. Проблема в тому, що в контексті праць таких наших дослідників писемних джерел, як В. Мордвинцев, В. Ульяновський, Г. Боряк, Н. Яковенко та ін.¹ означена інформація дещо губиться, і важливі напрацювання вчених широкі загалом залишаються невідомими. Це спрацьовує на користь застарілих, забобонних уявлень, які є поширеними і не потребують інтелектуального напруження для засвоєння. Коли тема актуалізувалася внаслідок пандемії 2020 р., ми стикнулися із архаїчним сприйняттям інфекційних хвороб частиною соціуму. Найбільш цитоване нарративне джерело, яке досить об'єктивно віддзеркалює перебіг у Києві чуми 1770–1771 рр., було поширене через краєзнавчу працю М. Закревського “Описание Киева”². Цьому сприяв загалом полегшений і спрощений виклад історії міста порівняно з класичними науковими працями. І хоча багато інтерпретацій автора потребують критичних коментарів, слід визнати цю книгу зразком популяризації історії, коли широке коло читачів залучається, крім іншого, до самостійного аналізу подій минулого. Цьому сприяють пояснення М. Закревським походження інформації, вказівка на власні реконструкції і публікація джерел. Зокрема, наданий у перекладі російською щоденник доктора медицини німця за походженням Й. Лерхе (Jochann Jakob Lerche. *Lebens – und Reise – Geschichte, von ihm selbst beschrieben. Herausgegeben von Dr. Ant. Fr. Büsching. Halle 1791*)³. Як справедливо зауважила А. Кізлова, коментуючи легенду про недодержання карантину ченцями Михайлівського Золотоверхого монастиря під час епідемій XVIII ст., що заперечував свідок, і спасіння їх виключно заступництвом св. вмц. Варвари, “...щоденник був опублікований у Галле 1791 р., тому не міг впливати на думку віруючих, окрім того, вони, очевидно, і не шукали раціонального пояснення тому, що чума обійшла монастир”⁴. Отже, в Києві з другої половини XIX ст. й до сьогодні паралельно співіснують і сприймаються майже з однаковою мірою довіри як свідчення очевидця й медичного фахівця Й. Лерхе, так і місцеві легенди і народні повір'я.

Метою цієї розвідки є виокремлення напряму діяльності монастирів під час епідемій для спеціального вивчення на міждисциплінарному рівні. Адже в умовах соціоекологічної кризи досвід взаємодії церковних, цивільних, військових адміністрацій для зупинення епідемії стає питанням, що виходить за межі таких наук, як медицина та історія. Постановка проблеми дозволить акумулювати відповідну інформацію джерел і набутки історіографії, щоб урівноважити даними наукових досліджень літературні, неперевірені краєзнавчі повідомлення з приводу функціонування церковних осередків у часи епідемій.

На сайті Національної історичної бібліотеки України у квітні 2020 р. було презентовано спеціальний випуск бібліографічного покажчика статей, які, за їхніми заголовками, присвячені проблемі епідемій на теренах нашої держави⁵. Це далеко не вичерпна добірка, але обрана форма публікації дозволяє співробітникам культурно-освітнього закладу доповнювати тематичний список. Наразі, за історико-церковним напрямом у цьому довіднику показано дві роботи, що безпосередньо пов'язані з протиепідемічними заходами монастирів (виконані,

¹ Див. зокрема: *Мордвинцев В. М.* Російське самодержавство і Українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст. Київ, 1997. С. 61–63; *Марголіна І., Ульяновський В.* Київська обитель святого Кирила. Київ: “Либідь”, 2015. С. 191–194, 206; Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст. / Упорядн. Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. Київ: Наукова думка. 1982. С. 129, 134; *Боряк Г. В., Яковенко Н. М.* Маловідоме джерело з історії Давнього Києва // Архіви України. 1984. Вип. 5. С. 42, 48; *Бойчак М., Лякіна Р.* До історії Київського військового шпиталю у XVIII ст. // Військово-історичний альманах. 2001. № 2. С. 122–134.

² *Закревський Н.* Описание Киева. Москва, 1858. С. 43–52; изд. 2-е. 1868. Т. 1. С. 84–94.

³ Там же. 1858. С. 52; 1868. С. 94.

⁴ *Кізлова А.* Шанування мощей св. вмц. Варвари у середині XVII – середині XIX ст.: соціальний аспект // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 314–315.

⁵ Епідемії в Україні: сторінки історії. Історія України. Спецвипуск. Київ: Національна історична бібліотека України, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1BtOEpsefEz_B1jG1JngODEI0Gttf2Get/view

переважно, за документами ЦДІАК України і Російського державного історичного архіву), та дві дотичні статті. В одній з них аналізується вплив епідемії чуми 1770–1771 рр. на демографію трьох містечок Переяславсько-Бориспільської єпархії за документами церковного походження (метричними книгами, сповідними розписами) зі збірки ЦДІАК України і Державного архіву Полтавської області, у другій – наводяться свідчення щодо долі жіночої обителі Золотоверхо-Михайлівського монастиря на тлі картин ураженого чумою Києва XVIII ст. за документами Інституту рукопису НБУВ¹.

У загальній історії медицини важливе місце займає тема існування лікарень на базі православних монастирів, реагування в церковних інституціях на хвороби ченців і прочан, пандемічні виклики. Більшість переказів з цього приводу перевантажені домислами і залишаються не верифікованими. А. Кізлова, котра у 2012 р. підняла таку складну й емоційно чутливу тему як молебні і хресні ходи під час епідемій, відмітила, що “на матеріалах Києва XVIII–XIX ст. практично немає спеціальних історичних публікацій, присвячених проблемі”². Найціннішою складовою статті є введені у науковий обіг джерела та оригінальний науковий аналіз дослідниці. Вона акцентує увагу на релігійній свідомості соціуму, що спонукала, окрім вживання “раціональних методів запобігання хворобам та лікування... вдатися до допомоги найсильніших захисників, щоб домогтися милості Божої”³. Чи не вперше здійснена спроба зібрати разом відомості про пов’язані з епідеміями хресні ходи та молебні з чудотворними іконами і реліквіями у Києві. Їхня дієвість не є предметом історичного дослідження, але на сучасному методологічному рівні А. Кізлова вдало висвітлила соціальні взаємодії і показала потенціал теми в разі тривалого і ретельного відбору даних. Оскільки хресні ходи під час епідемій мали бути узгоджені із владними структурами, то й поглиблення студій потребує, перш за все, евристичної роботи з церковними і військово-адміністративними фондами архівів.

Спроба узагальнити та науково проаналізувати наявний київський статистичний матеріал у санітарно-топографічному ключі, з певним національно-релігійним ухилом, була здійснена наприкінці XIX ст. І. Пантюховим⁴. Майже всі дослідники сходяться на тому, що більш реалістичні підрахунки хвороб і смертності киян збереглися з 2-ї половини XVIII ст. Однак і до них слід ставитися критично, сортуючи за ступенем достовірності інформації. Так, згідно з описом Києва, укладеним у Печерській лаврі 1753 р. (опублікований Г. Боряком і Н. Яковенко), у 1710 р. під час чуми померло до 60 тисяч людей різного стану. Упорядники публікації припустили, що наведені свідчення стосувалися всієї Лівобережної України. Вони процитували міркування М. Берлінського з приводу того, що тоді й десята частина мешканців Києва не уникла страшного жереба⁵. Але, можливо, в даному разі укладач опису 1753 р. або писар припустився випадкової помилки. Слід зазначити, що державний контроль за чисельністю православного населення здійснювався Синодом у згоді з Сенатом, зокрема, за допомогою сповідних розписів (з 1716 р. запис присутності або відсутності на сповіді став обов’язковим, що остаточно увійшло в практику наприкінці 1730-х рр.) та метричних книг (введених з 1722 р., удосконалених 1764 р.)⁶. На кінець XIX ст., за свідченням І. Пантюхова, в архіві Київської духовної консисторії збереглися тільки метричні книги парафій Печерська за

¹ Замура О. Ю. Православне населення Переяславсько-Бориспільської єпархії в умовах поширення епідемії чуми 1770–1771 рр. // Краєзнавство. 2011. № 1. С. 144-150; Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих і чудотворними іконами під час епідемій у Києві XVIII–XIX ст. // Науковий вісник Чернів. ун-ту. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2012. Вип. 590-591. С. 240-244; Крайня О. О. Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр. // Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ. 2015. С. 168-170; Філіпова Г. В. Київ та “atra mors”: чума в місті на початку XVIII ст. // Могилянські читання 2016: Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. пр. Київ, 2017. С. 105-106.

² Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 241.

³ Там само. С. 240-241.

⁴ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии и статистики Киева. Издание Киевского губернского статистического комитета. Киев. 1877. 431 с.

⁵ Боряк Г. В., Яковенко Н. М. Маловідоме джерело... С. 42, 48.

⁶ Мордвинцев В. М. Російське самодержавство і Українська православна церква... С. 11; Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 115, 116; Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. С. 71.

1769–1780 рр., та й з них не всі. Аналіз статистичних даних дозволив досліднику зробити висновок, що цифри були неточні, бо в число постійного населення не включали військових, присутність яких значно впливала на демографію Печерська¹.

Статистика померлих ченців під час епідемії також не віддзеркалює об'єктивно дійсний стан речей. Проблематичним залишається визначення, скільки з них загинуло саме через згубну епідемію, скільки – від ускладнень хронічних захворювань, можливо й спровокованих вірусною інфекцією (певні види тифу, віспи і навіть чуми залишали шанс на одужання). Сам свідок подій, доктор Лерхе, за яким зазвичай наводять цифри померлих у Києві в 1770–1771 рр., мав сумнів щодо точності зібраних даних – їх приховували, не було уніфікованого підходу до збору й оформлення таких документів. Карантинні міри, перелік яких на папері виглядає цілком переконливо, тягнули за собою багато особистих трагедій, втрат майна та ін. Отже люди по своєму вдавалися до превентивних мір, щоб не бути відправленими у місця обсервації, мати змогу поховати близьких не за карантинною інструкцією тощо. Ми можемо спостерігати тільки загальне підвищення рівня смертності в тій чи іншій обителі й покладатися на вибіркочну статистику за окремі роки². На прикладі документів з архіву Києво-Печерського монастиря періоду епідемії чуми 1770–1771 рр. (фонд 128 ЦДІАК України) та відгуку про перевірки і збір даних начальника медичної канцелярії Й. Лерхе нескладно зробити висновок, що в показниках смертності ченців та їх причин офіційні дані виступають як специфічне джерело, що не дозволяє беззастережно оперувати ними.

Одні завіряли доктора Й. Лерхе, що кількість померлих киян тільки на Подолі (де хвороба була вперше зафіксована) станом на листопад 1770 р. досягла 6 тис. (з 20 тис. мешканців)³, але за іншими даними їх було значно менше, близько 4 тис. Г. Боряк і Н. Яковенко вказують, що у рапорті до Сенату визнане число жертв епідемії в Києві дорівнювало 3631 осіб⁴. Стосовно Києво-Печерської лаври – начебто все було добре. Але лікар писав відверто про хворих солдат Печерського гарнізону. Розселені по хатах лаврських підданих, вони вирізнялися поганими звичками, мародерством. Захворіли мешканці лаврського села на Звіринці, котрі безсумнівно мали контакти із, щонайменш, монастирськими служками. Лерхе було також відомо, що кияни, в яких підозрювали хворобу, траплялося, передавали власні речі на збереження в монастирі або парафіяльні храми⁵. Це підтверджується й іншими свідченнями, що зафіксовані, зокрема, в документах колишнього архіву Києво-Печерської лаври та Генеральної військової канцелярії⁶.

Документів про участь осіб духовного стану у лікуванні та нагляді за інфікованими бубонною чумою поки не виявлено. Медичного персоналу катастрофічно не вистачало. Проти епідемічні заходи, за відомими свідченнями, здійснювали доктор Митрофанов з кількома хірургами військового шпиталю, що був улаштований у великому цегляному будинку архімандрита Києво-Печерського монастиря Зосими (Валкевича) на Клові. Й. Лерхе згадував, що у 1760–1761 рр. з Києва у Лейден і Страсбург було відправлено для удосконалення медичних знань і навичок 15 студентів Києво-Могилянської академії, але чи практикував хтось із них у місті під час чуми, невідомо⁷.

В епідемію помирали переважно люди бідні – засвідчував Лерхе. Війт, магістратські чиновники мешкали на дачах. Але ми не можемо бути певні, що смертельний діагноз оприлюднювався відносно представників нобілітету. Те ж саме стосується монастирської адміністрації. Зокрема, значні вклади в церковні ризниці гарантували почесні місця поховань, що було б неможливо здійснити в разі визнання заразної хвороби. У 1771 р. померли високопоставлені черниці Флорівської обителі – ігуменя Феодора (Сморжевська), похована на території

¹ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 117.

² Там же. С. 133, 135, 156, 159; Ульяновський В. Кирилівська братія XVIII ст.: проблема діалогу сакрального і профанного // Просемінарії. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 348-350; Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. ... С. 72-73, 123, 211-225.

³ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России и средства предохраниться от нее, с кратким указанием способов обеззараживания (дезинфекции). Москва, 1879. С. 7.

⁴ Каталог документів з історії Києва... С. 129.

⁵ Закревський Н. Описание Киева. 1868. Т. 1. С. 88, 90-93; Крайня О. О. Проти епідемічні заходи... С. 170.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, арк. 55-59, 65; Філіпова Г. В. Київ та "atra mors": чума в місті на початку XVIII ст. С. 107-108.

⁷ Закревський Н. Описание Киева. 1868. Т. 1. С. 85, 86.

свого монастиря¹, і схимниця Нектарія (Долгорукова, з роду Шереметєвих), похована при вході в Успенський собор Києво-Печерської лаври (зберігся надгробок). Заповіт першої і зміст листування з рідними (згадки про стан здоров'я) другої не виключають ураження їх смертельною інфекцією, але прямих доказів цьому немає.

За повідомленням Й. Лерхе, в роки цієї ж епідемії у Софійському монастирі померло понад 50 ченців, а з канонархів і обслуги – 70 чол. Натомість ченці Михайлівського Золотоверхого монастиря зачинилися й припинили всіляке спілкування з містянами. Тому братія не постраждала. Така ж тактика, за твердженням доктора медицини, рятувала життя ченців Михайлівського Золотоверхого монастиря й 60 років до того, під час епідемії чуми 1710–1711 рр.² Навіть від сусіднього жіночого монастиря, що знаходився впритул за стіною, Михайлівський чоловічий, очевидно, наглухо закрився, бо відомо про загибель багатьох черниць³. Спасіння чоловічої громади Золотоверхо-Михайлівського монастиря від чуми пов'язали з наявністю в ньому мощей св. вмц. Варвари, котра набула в Києві великої популярності. До неї, як ушанованої збавительки від раптової смерті, стали особливо звертатися під час епідемій⁴. Одним із свідчень цьому є хрест з рельєфним зображенням св. вмц. Варвари, виготовлений під час чуми 1770 р. на замовлення флорівської черниці Афанасії (Горчакової) (збережений у колекції НКПЗ). Вона на десять років пережила чумні роки, отже, безумовно, такі випадки кріпили церковну традицію⁵.

Літературно-художнє видання А. Макарова, назване укладачем “енциклопедією Київської старовини”, познайомило всіх, хто цікавиться історією міста, з легендою про спасіння благодаттю великомучениці у 1710, 1770 і 1830 рр., ченців Михайлівського Золотоверхого монастиря, який, мовляв, не зачинявся навіть у розпал спустошливих епідемій. У передмові автор попередив читача, що його метою було – передати “аромат української городської культури XIX в.”, “картину нравов”, що “серьезные ученые” стараються держатися от подобной “занимательной беллетристики” подальше⁶. Відповідно, він вільно використовував легенди, літературні анекдоти, цікавинки з хроніки місцевої преси та мимоволі закарбував у свідомості багатьох сучасників старовинні перекази як документальне джерело інформації, бо розважальні тексти поширюються значно швидше і виявляються дієвішими за наукові статті і монографії з верифікованими даними. Отже, напрощуд пророчим стало висловлювання А. Макарова 1999 р.: “Старинные бытовые традиции не утратили своей привлекательности и некоторые из них постепенно возвращаются в жизнь”⁷. На жаль, популяризація старовинних звичаїв інколи може завдати шкоди навіть психічному і фізичному здоров'ю людей.

Роль карантинних заходів у збереженні чернечої громади чоловічого Михайлівського Золотоверхого монастиря під час епідемій XVIII ст. з часом забулася, проте значення мощей св. вмц. Варвари було настільки піднесено і розвинено в традиції обителі й загалом Києва, що у XIX ст. цей культ вже став на заваді раціональних протиепідемічних заходів. Під час холери 1831 р. у Михайлівський Золотоверхий монастир був надісланий спеціальний указ Київської духовної консисторії – не пускати на територію людей з ознаками хвороби⁸.

З усього вищезначеного видно, що з другої половини XVIII ст. процеси церковного життя, пов'язані з епідеміями на території України можна досліджувати достатньо ефективно, бо відтоді збереглося порівняно більше різноманітних джерел. Завдяки докладним описам медиків стає простіше визначити, яка саме з інфекційних хвороб уражала населення. Разом з цим, продовжували побутувати їх узагальнені позначки: “мор”, “моровиця”, “морова язва”, “пошесть” – “повітря”. Крім того, легко можна помилитися з “діагнозом” в ретроспективі, бо траплялися

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 166, спр. 23, арк. 11-14.

² *Закревский Н.* Описание Киева. Т. I. С. 88.

³ *Попельницька О.* Миколаївський та Богословський Йорданські монастирі у Києві // Київська старовина. 2005, № 1. С. 32; *Сохань С. В.* Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 13. Київ: НБУВ, 2009, С. 87-88; *Філіпова Г. В.* Київ та “atra mors”... С. 106.

⁴ *Кізлова А.* Шанування мощей св. вмц. Варвари... С. 314-315.

⁵ *Крайня О. О.* Вкладний хрест черниці Афанасії (Горчакової) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2010: 36. наук. пр.: Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Київ, 2011. С. 87-93.

⁶ *Макаров А. Н.* Малая энциклопедия киевской старины. – Київ: Довіра, 2002. С. 5, 233.

⁷ Там же. С. 8.

⁸ *Кізлова А. А.* Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242.

хвороби, що мали схожі симптоми. Майже безперервно люди стикалися із віспою (стала фіксуватися з пошуком методу лікування з XVII ст.¹), туберкульозом, який прискорено розповсюджувався із збільшенням торгівельних зв'язків і набув пандемічного характеру внаслідок міжнародних війн, які тягнули за собою погіршення соціальних умов². 1774 р. відзначився у Києві підвищеною смертністю: на думку одних, до цього року спостерігалися рецидиви чуми 1770–1771 рр.; інші вважали, що головною причиною був тиф³. Мілітарні програми з використанням ресурсів України призвели до небувало частих спалахів чуми у XVIII ст. (15-ти протягом століття – за підрахунками І. Бородія⁴), і значних демографічних та ментальних змін. Так, найвиснажливіша для України чума 1770–1771 р. розпочалася внаслідок війни, оголошеної Катериною II Османській імперії 1768 р.⁵ У XIX ст. в Києві почастишали епідемії холери.

Кожен раз, доки не випрацьовували дієві раціональні методи лікування і профілактики захворювання незрозумілої етіології, людська фантазія породжувала безліч забобонів і специфічних “рецептів”⁶. Слід визнати, що в такій ситуації традиційні релігійні обряди надавали людям психологічну розрядку в контрольованій формі, зменшували відчуття безпорадності, адже санітарні і поліцейські заходи радше посилювали паніку. Навіть під час чуми проводилися хресні ходи, і там, де ще не розповсюдилася зараза, вони відігравали позитивну роль – підтримували народний дух і моральну стійкість, як писав Є. Опочинін 1888 р. в статті “К истории чумы”. Одночасно, в місцях, де лютувала епідемія, ці багатолюдні зібрання призводили до плачевних результатів. Але спроба їх зупинити часто мала не менш страшні наслідки. В історії епідемій на теренах Російської імперії важко обійти згадкою розправу темного московського люду над архієпископом Московським і Калузьким, котрий зробив низку розпоряджень щодо особливих правил виконання церковних треб і таїнств під час чуми 1770 р., а також наказав прибрати Богородичну ікону з Варвариних воріт. Щоденно через згубну “проповідь” одним з фабричних робітників про своє “видіння” до неї йшло на поклоніння безліч народу, і в тому натовпі, безумовно, передавалася інфекція від хворих до здорових⁷. Згаданим архієреєм був уродженець м. Ніжина, вихованець Києво-Могилянської академії, Амвросій (Андрій Степанович Зертис-Каменський)⁸. Цього року, у вересні, виповнюється 250 років від його трагічної загибелі. Перебіг далеких подій, з майже документальною точністю, описав кровний родич архієпископа, історик Д. Бантиш-Каменський.

Супротив карантинним заходам у Києві, судячи з джерел, мав місце і з боку цивільного населення, і з боку ченців, але він не набув таких крайніх форм. Не з власної волі, але під сильним військово-адміністративним тиском, керівництво київських монастирів поступалося будинками, землею для використання їх під карантинні табори, шпиталі та ін. Як дослідив В. Мордвінцев, у вересні 1770 р., в секретному листі до Київської консисторії генерал-губернатор Ф. Воєнков виклав пропозицію використати Кирилівський монастир для обсервації тих, хто був у контакті з хворими (ще в серпні їх відправляли на карантин на Труханів острів, але з наступом холодів це стало неможливим⁹). На Кирилівський монастир вибір впав не випадково. Військові ще 1765 р. звернули увагу на його гарне розташування для будівництва шпиталю й підготували

¹ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 107-108.

² П'ятночка І., Корнага С. Історія туберкульозу від сивої давнини до сучасності // Медична академія [газета]. 27.09.19. URL: <http://medychna-akademia.tdmu.edu.ua/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8/>.

³ Пантюхов І. Опыт санитарной топографии... С. 120-121.

⁴ Бородій М. К. До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. 1984, № 5. С. 82-90.

⁵ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России... С. 6-7, 10; Крайня О. О. Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст. // Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Київ, 2017. С. 16-18, 23-24.

⁶ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242; Філінова Г. В. Київ та “atra mors”... С. 108-109.

⁷ Марковников В., Отрадинский П. Появление чумы в России... С. 16-17; Опочинин Е. Н. К истории чумы // Исторический вестник. 1888. Т. 33. № 7. С. 201-202.

⁸ Сандалюк О. М. Зертис-Каменський Андрій Степанович, чернець ім'я Амвросій // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст. : Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк; за ред. В. С. Брюховецького. Київ : Вид. дім “КМ Академія”, 2001. С. 224-225.

⁹ 1770 р. не раніше листопада 15. Петербург. Указ Синоду про перевезення Київського міського чумного карантину з о. Труханового до Кирилівського монастиря // Каталог документів з історії Києва... С. 129. № 613.

відповідний проект (реалізований за царювання Катерини II)¹. На час епідемії 47 ченців і послушників хотіли розселити по різних обителях, залишивши кількох для нагляду за майном. Як з'ясували за справою ЦДІАК України дослідники історії Кирилівського монастиря І. Марголіна і В. Ульяновський, Консисторія, в свою чергу, відкрито, а не “секретно” повідомила про це ігумена Кирила Кучеровського з натяком “відшукати “резонів” для відмови. Серед таких звучали – тиснява, хворі й немічні ченці, відмова насельників залишатися разом із родинами хворих на чуму (самих уражених розміщали окремо, в спеціальних лазаретах), нарешті, відсутність уточнення місця для переселення (тільки 30 листопада в указі були названі Козелецький, Ніжинський, Максаковський, Густинський монастирі, а ігумену запропоновано самому обрати – куди переїхати)². Отже, підсумовував архімандрит, “Кирилівський монастир загальній користі прислужитися не може”, і пропонував натомість використати міщанські будинки на Куренівці³. Така відповідь розлютила генерал-губернатора. Він надіслав лист у Св. Синод, і 18 жовтня у Київську духовну консисторію прийшов наказ – не зволікати з виконанням розпоряджень влади в часи загрози загибелі “всього суспільства” й оштрафувати кирилівського ігумена⁴. Ченці продовжували ігнорувати звернення представників уряду аж до кінця листопада. Звичайно, “бунтівники” не змогли б так поводитися без підтримки свого безпосереднього консисторського керівництва. Тим часом представники влади пов'язали з їхнім спротивом швидке поширення чуми Києвом і околицею. 300 чоловік з карантинного острова, що витримали потрібний час ізоляції та не захворіли, відправили по своїм оселям, В той же час бідніші містяни після вирішення питання їхнього розміщення у Кирилівській обителі, не поспішали переселятися туди, а займали спустілі будинки, очевидно, більш заможних померлих від чуми міщан, за що й поплатилися життям⁵. Народ сподівався на затухання епідемії взимку, проте сезонна залежність збудника хвороби (у морози число захворілих зменшилося) не поставила крапку у цій страшній історії через недостатнє розуміння карантину, мародерство.

За причин, які, очевидно, лише частково відбиті в офіційних документах, кирилівська братія не змогла потрапити у запропоновані для тимчасового перебування монастирі – начебто погодні умови стали тому на заваді. Однак, і київські монастирі відмовилися прийняти до себе братів-“переселенців”, посилаючись на дефіцит харчів. “Чумні” роки відзначилися ще й неврожаєм і голодом. Зрештою, кирилівським ченцям довелося шукати притулку по хуторах. Архімандрит Кирило Кучеровський, за перших ознак загасання епідемії у квітні 1771 р., почав вимагати звільнення Кирилівської обителі від розміщених там людей і повернення чернечої громади. Однак у серпні чума спалахнула з новою силою. За непокору, в наказі Св. Синоду названу “злочином”, 19 листопада архімандриту Кирилу та консисторському доповідачу з цього питання, присудили триденний піст у Софійському монастирі із заборобою носити в цей час наперсний хрест, мантию і митру. Кирилівську ж братію у покарання з 1 по 8 грудня утримували на хлібі й воді⁶.

Київське духовенство XVIII ст. добре розуміло небезпеку зараження під час контактів. “Київський комендант Я. Расвський, – пишуть дослідники – скаржився митрополиту Гавриїлу Кременецькому, що духовенство не виходить до населення, священнослужителі як з білого, так і з чорного духовенства не бажають виконувати треби: сповідати, причащати та ховати померлих, а якщо й виконують, то вимагають неймовірно високої платні (7 руб. за похорон). Водночас монастирі не поспішали виконувати наказ про закриття шинків і заборону торгівлі горілкою”⁷.

Як відомо, 1786 р. Кирилівський монастир було скасовано, а на його базі створено інвалідний притулок для відставних офіцерів та інвалідів⁸ (згодом – психіатричну лікарню). Після цього імператриця, котра здійснила подорож Україною у 1787 р., формально призначила “архімандритом Кирилівської обителі” намісника Києво-Печерської лаври Каліста, однак фактично він залишався насельником Лаври і виконував попередній послух. Це важливе спостереження – “створення враження опікунки... На тлі докорінної руйнації українських монастирів”,

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 193.

² Там само. С. 192.

³ Мордвинцев В. М. Російське самодержавство і українська православна церква... С. 62.

⁴ Там само.

⁵ Закревський Н. Описание Киева. Т. 1. С. 87.

⁶ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 193.

⁷ Там само.

⁸ Там само. С. 210, 258-259, 267.

що “межувало з блюзнірством”¹, очевидно, пояснює і формальне призначення ігумена “Никольського больничного монастиря” після скасування 1786 р. Троїцької больничської обителі Києво-Печерської лаври – позбавлення її всіх юридичних ознак монастиря та перетворення на Лікарняне (“Больничное”) відомство або Микільську лікарню.

Як видно з документів ХІХ ст., що було відмічене “холерними” роками, споруди Кирилівського монастиря використовували також як лазарети для інфекційних хворих, коли ситуація у місті загострювалася. Керівники нового закладу намагалися запобігти перевантаженню й ризикам, з цим пов’язаним, але все вирішувалося на рівні губернатора. Від важких пацієнтів не могла відмовитися й Києво-Печерська лавра. З документів доби Катерини ІІ відомо, що багато соціальних проектів, у т.ч. улаштування інфекційної лікарні у Києві здійснено за рахунок секуляризації монастирського майна².

25 червня 1866 р., коли в місті вирувала холера, Київський генерал-губернатор Микола Казнаков повідомив митрополита Арсенія (Москвіна) про те, що на засіданні Губернського комітету громадського здоров’я професори медичного факультету університету Св. Володимира звернули увагу на відсутність у странноприймному домі Києво-Печерської лаври окремого приміщення для тих, у кого виявиться холера. Це несло загрозу як прочанам, так і лаврським насельникам. Керівництво монастиря зобов’язали облаштувати приміщення для ізоляції заразних хворих із призначенням особливого лікаря і фельдшера. Вже 5 липня старший лікар лаврських лікарень ієромонах Філарет в рапорті Духовному собору докладав, що весь верхній поверх странноприймної лікарні перетворений у холерне відділення. Хворі на тиф відправлені у Кирилівську лікарню. “А чтобы Кирилловская больница не могла нам отказывать в приеме выше упомянутых больных на все время существования в гостинице холерного отделения, Г[осподином] профессором Мерингом [інспектором холерних лікарень на Печерську] испрошено на то разрешение у Г[осподина] губернатора”³. У разі появи хворих на холеру в лаврських лікарнях, відомості мали щоденно надсилатися в Губернське управління для повідомлення у Медичний департамент. Та ж архівна справа містить документи про узгодження з керівництвом Києво-Печерського монастиря питання розташування військового табору на лаврській землі – “на возвышении Бусловской горы близ лаборатории” для збереження здоров’я нижніх чинів під час епідемії. Майданчик для табору був наданий керівництвом монастиря за умови повернення в такому ж стані, в якому отримали⁴ (1889 р. розпочалося захоплення цих земель Київським фортечним інженерним управлінням⁵).

Дзвін під час епідемій і пов’язані з ним народні повір’я слід віднести суто до місцевих традицій, ніяк не обумовлених церковними требниками. Більш того, супроводження передзвоном покійного мирянина вже є відхиленням від церковного статуту й допускається архієреями як виключення і данина народному звичаю⁶, але під час епідемій цього не дозволяли. Фонд 128 ЦДІАК України зберігає документи, які засвідчують заборону дзвону під час погребальних процесій у період епідемії холери 1866 р.⁷ Діловодне листування не містить пояснень цього обмеження. Можна припустити, що це був один із заходів для запобігання скупчення людей.

Коли влада дозволяла хресні ходи під час пошесті, то, звичайно, це було втіхою віруючим людям, пригніченим смертельною небезпекою, обмеженнями і військово-адміністративним тиском. У “холерні” роки ХІХ ст. в Києві практикували хресні ходи з Братською іконою на Подолі, з мощами св. вмц. Варвари у Верхньому місті, та з іконою Успіння Прсв. Богородиці на Печерську⁸. Але слід акцентувати увагу на тому, що чим більше медики-науковці

¹ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила... С. 267.

² 1787 р. квітня 17. Київ. – Указ Катерини ІІ малоросійському генерал-губернатору П. Румянцеву про затвердження плану забудови Києва з проектом можливої ліквідації Подолу та про влаштування інфекційної лікарні на кошти ліквідованих монастирських шинків // Каталог документів з історії Києва... С. 134. № 644.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 11-14.

⁴ Там само, арк. 16-17.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 119, 17 арк.

⁶ Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Часть II. Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. С. 1328-1330.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 1-6.

⁸ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 243; її ж. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. Київ : ПП “Фірма “Гранма”. 2019. С. 144

з'ясовували природу інфекційних хвороб, тим більше освічене духовенство підтримувало профілактичні заходи і приєднувалося до роз'яснення народу необхідності дослухатися порад лікарів – звісно, в рамках богословських тлумачень. За документом ЦДІАК України з монастирського архіву, виявленого А. Кізловою, у церквах, а особливо в печерах, де спочивають святі угодники Божі, в 1830 р. рекомендували проводити дезінфекцію хлорним розчином. Хресні ж ходи, переважно, знаменували перемогу над пошестю і ставали регулярним заходом святкування, затверджених у Російській імперії на державному рівні – днями “згадувань про припинення “моровиць” (чуми 1771 р., холери 1830, 1848 і 1849 рр. ...)”¹.

Для археологів і антропологів важливим аспектом даної проблематики є визначення місць поховань в межах міста і особливостей погребінь померлих під час епідемій. Всупереч поширеним уявленням, вони можуть не вирізнятися якимись описаними в інструкціях особливостями, бо інколи здійснювалися утаємничено. І хоча мало ймовірно виявити в колекціях карт і планів креслення, що дозволить топографічно локалізувати такі погребіння у Києві, однак, писемні свідчення дають достатньо інформації для роздумів з цього приводу².

Лавра, з її розвинутою структурою, великим господарством і, головне, значною кількістю пов'язаних з нею людей різного стану, є дуже показовим об'єктом для вивчення будь-якої історико-церковної проблематики, в тому числі – функціонування церковних інституцій під час епідемій. Попередні студії з використанням 128 фонду ЦДІАК України фокусували увагу, переважно, на спалахах чуми 1710–1711 і 1770–1771 рр. Як бачимо, залучення документів за інші епідемічні роки дозволяє розгорнути більш реалістичну картину й отримати важливу для широкого оприлюднення інформацію. Результати співпраці НКПІКЗ і ЦДІАК України, що триває багато років, дають можливість значно прискорити пошук матеріалів за актуальними напрямками. Користуючись нагодою, я висловлюю подяку О. Музичук, Л. Демченко, О. Вовк, О. Кузьмуку за сприяння в зборі матеріалів для такого дослідження. Одне з перших спільних видань, здійснених в рамках проекту “Архів Києво-Печерської лаври та Заповідника” – предметно-тематичний покажчик за монастирським фондом 128, дозволяє зробити попередню добірку для вивчення проблеми. Наразі в підпункті “Епідемії” показані шифри 13-ти справ (відібрані за ключовим словом у назві)³. Робота над вивченням цього потужного фонду (більш 30 тис. од. зб.) триває і, звичайно, відкривається багато не введених у науковий обіг документів, які є потенційною базою для продовження дослідження функціонування монастирів Києва під час епідемій. Цього року колеги-архівісти підготували онлайн-виставку документів, які інформують про досвід боротьби з епідеміями на теренах України у XVIII–XIX ст. – перш за все, про карантинні заходи. Серед інших репрезентовані реляції з фонду “Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ” (далі цитую за анотаціями, підготовленими для публікації на сайті ЦДІАК України начальником відділу давніх актів О. Вовк): 4 серпня 1723 р. – “Повідомлення Київської губернської канцелярії архімандритові Києво-Печерської лаври про появу в Переволочній “морової язви” із розпорядженням швидко сигналізувати представникам влади про хворих і підозріло померлих” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 15, арк. 1, 2)⁴; 17 жовтня 1783 р. – “Короткий виклад отриманого від київського городничого секунд майора Дмитра Круглова повідомлення про те, що в Новоросійській губернії” спалахнула жорстока “морова язва”, і через це, “а також через те, що багато іноземних та “иногородних” купців, які прибувають з-за кордону, “останавливаясь за Києво-Печерским форштатом в Каменном Затоне не дают о себе знать полиции, чрез что могут иногда произойти неприятные для города [по]следствия”, й про нагальну потребу керуючому кам'янозатонським двором подавати негайні відомості про всіх щойноприбувших капітану Климовському. Постанова Духовного Собору Києво-Печерської лаври лаврському економу і казначею Троїцького Больницького монастиря (з поміткою “По секрету”, подана на апробацію архімандриту Києво-Печерської лаври Зосимі Валькевичу) про неприймання на цій підставі будь-яких подорожуючих без відома поліцейської команди капітана Климовського, і про неприймання на квартирування взагалі “сумнівних” гостей” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вотч.,

¹ Кізлова А. А. Молебні та хресні ходи з мощами святих... С. 242-243.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, 428 арк.; ч. 2, 479 арк.

³ ЦДІАК України, ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Упорядник С. Р. Кагамлик. Київ, 2008. С. 114-115.

⁴ “От оной опасной болезни накрепчайшую, и недреманную, и zelo строгую... иметь предосторожность...” Проти епідемічні заходи в Україні в XVIII–XIX ст. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/ab_2020_04_21.php.

спр. 4280, арк. 2-2зв.)¹; репрезентовано документ наведеної вище справи 1866–1889 рр. про надання щоденних відомостей щодо хворих на холеру з лаврських лікарень (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2498, арк. 18)²; 21 березня 1872 р. – “Оповіщення мешканців Києва про обов’язкові санітарно-гігієнічні заходи, розроблені Київською міською думою і спрямовані на охорону здоров’я в умовах щойно припиненої епідемії холери. За невиконання розпоряджень та постанов було запроваджено систему штрафів – від 1 до 100 рублів (в залежності від тяжкості порушень)” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2641, арк. 7-10)³.

Такий стислий виклад за хронологічним принципом дає уявлення не тільки про доволі стандартні підходи до запобігання поширенню хвороб у Києві, але звертає увагу й на функціонування в Лаврі з середини ХІХ ст. лікарень, а не тільки однієї Микільської лікарні (колишнього Троїцького больничного монастиря). Прискіпливий нагляд цивільних, військових лікарів і місцевих адміністрацій за станом монастирських лікарень і благочинних закладів став поштовхом для удосконалення їхньої роботи. Медичний персонал з ХІХ ст. все частіше набирали з вільнонайманих спеціалістів не духовного стану⁴.

У підсумку зазначу, що великий обсяг різноманітного матеріалу, який дозволяє побачити реалістичну картину життя чернечих громад в Києві під час епідемій, потребує певної систематизації або за хронологією, або за тематичним принципом. У такому випадку фіксація інформації за документами може бути розподілена по пунктах:

1) адміністративно-господарчий аспект (інформування урядом і органами виконавчої влади адміністрацій монастирів про загрозливий стан у зв’язку з епідеміями; накази, інструкції до виконання; розпорядження керівництва монастирів начальникам відомств, відповідне листування – ордери, рапорти тощо). Наприклад: “Справа про відведення будівель на Либідському подвір’ї для розташування застави для огляду приїжджих у Київ з причини холери” (1830–1831)⁵; “Справа про заходи у лаврських відомствах для запобігання хворобі холери, і загалом різні розпорядження під час холери” (1871–1875)⁶;

2) медичні заклади при монастирях (облаштування лікарень відповідно до епідемічних викликів; реакція на випадки інфекційних захворювань серед прочан і чернецтва у контексті діяльності лікарень та закладів опіки при монастирях; медичний персонал). Наприклад: “Справа про матеріальне забезпечення та закупівлю ліків і витратних матеріалів до братської лікарні та шпиталю Києво-Печерської лаври” (1892–1922)⁷; “Справа про внесення оплати київським Видубицьким монастирем за лікування своїх монахів у лаврській лікарні” (1896–1914)⁸;

3) санітарно-профілактичний аспект (умови проживання, дотримання санітарних норм у монастирському повсякденні, забезпечення водою, харчування, здійснення поховань та ін.). Наприклад: “Справа про вжиття санітарних та протиепідемічних заходів для попередження епідемій тифу і холери серед богомольців Києво-Печерської лаври” (1892–1918)⁹, “Справа про здійснення Лаврою “санітарних заходів... для попередження епідемій серед богомольців” (1896–1914)¹⁰.

¹ “От оной опасной болезни накрепчайшую, и недреманную, и зело строгую... иметь предосторожность...”

² Там само.

³ Там само.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 10, 153 арк.; спр. 217, 476 арк.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1739. 36 арк.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2612. 13 арк.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 128. 270 арк.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 61. 19 арк.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 125. 144 арк.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 181. 60 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШКЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШК	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020